

NUTQIDA NUQSONI BOR BOLALAR BILAN ISHLASH.

Andijon viloyati. Paxtaobod tumani. Maktabgacha ta'lim bo'limi
tasarufidagi 18-Ixtisoslashgan Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti,
Ruxiy -nutqiy rivojlanishdan orqada qolgan bolalar katta guruxi
tarbiyachisi

Azimova Odinaxon

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalar nutqini shakllantirishda garb va sharq notiqalarining fikrlari ular bergan nazariy va amaliy tavsiyalarini o'rganib ularning nutqqa oid fikrlari va tavsiyalarini o'quvchi yoshlarga yetkazish orqali ta'lim tizimida xam o'z samarsini berishi xaqida fikr yuritiladi.

Kalit so'z: Kommunikativ, ta'lim va fan, nutqiy faoliyat, ruxiy xolati, imkoniyatlari, jismoniy salomatligi, faolligi, tadqiqot.

Keyingi yillarni jamiyatimizda tub uzgarishlar, isloxotlar davri deyishimiz uchun yetarli asoslar bor. 2017 yilda qabul kilingan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Xarakterlar strategiyasi" 2017-2021 yillarda mamlakatimizni kompleks rivojlantirish, shuningdek, yurt taraqqiyotini ta'minlashning ustuvor jixatlarini belgilab bergan dastur bulib xizmat kildi. Shubxasiz, 2017-2021 yillar mamlakatimiz tarixida "Yangi Uzbekiston" jamiyatini barpo etish va "Uchinchi Renessans" poydevorini kuyishdek ulugvor maksadlarga kirishilgani bilan koladi. Amalga oshirilayotgan isloxot va tashabbuslarning anikligi, strategik axamiyati va qamrovi nafaqat maxalliy, balki xalqaro ekspertlar tomonidan xam e'tirof etilmokda.

Isloxotlar kontekstida ta'lim va fan soxasiga bulayotgan e'tibor aloxida e'tirofga loyiq. Keyingi besh yil davomida barcha turdagi ta'lim boskichlarini tubdan takomillashtirish buyicha bir kator Prezident farmoni va karorlari qabul kilindi. Qabul kilingan bu xujjatlar amaliy jixatdan xayotga yakinligi bilan ajralib turadi.

Ta'lim muassasalarida, xususan, umumiy urta ta'lim maktablarida ukuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish, nutqiy

kunikmalarini rivojlantirish kompetensiyaviy va shaxsga yunaltirilgan ta'lim texnologiyalarining muxim masalalaridan xisoblanadi. Kommunikativ kompetensiyalar ukuv fanini puxta uzlashtirish, ijtimoiy munosabatlarga kirishish, tankidiy va nostandart tafakkur tarziga erishish, uz fikrini anik va tushunarli bayon kilish bilan bogliq nutqiy faoliyat maxsuli ekan, ukuvchilarda mazkur kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish masalasiga maktabgacha ta'lim davri va umumta'lim maktablarining dastlabki boskichlaridan katta e'tibor karatish lozim va bu, ayni paytda, ukuvchilarda shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirishning eng muxim shartlaridan biri xamdir.

Bola nutqini shakllantirish va rivojlantirish masalasi pedagogikaning asosiy muammolaridan bulib kelgan. Darxaqiqat, bolalar nutqining shakllanishi bir kancha omillarga bogliq va ularni taxlil kilish mazkur muammoning yechimiga nisbatan tugri yondashuvni ta'minlaydi. Mazkur omillar sifatida oila va ta'lim muassasasidagi muxit, bolaning ruxiy xolati, imkoniyatlari, jismoniy salomatligi, faolligi, axloqiy va estetik sifatlarini keltirish mumkin. Bola nutqini rivojlantirishda boy folklor namunlarining urnini, shuningdek, xalq ogzaki ijodidagi bir kator janrlarning ruxiy va fiziologik ta'sir imkoniyatlarini ilmiy-nazariy jixatdan asoslash bugungi kun tilshunoslik, adabiyotshunoslik, folklorshunoslik, psixologiya va pedagogika kabi fanlarning dolzarb masalalaridan xisoblanadi. Mavzuning bir necha fanlar kesishmasidan joy olishi uning keng qamrovli ilmiy muammo ekanligini kursatadi.

Olib borilgan ilmiy ish va tadqiqotlarni taxlil xamda tavsif etish boshlangich ta'lim yoshidagi bolalar nutqini takomillashtirishning ilmiy asoslari va tadmik etish darajasini aniklash imkoniyatini beradi.

Boshlangich ta'lim yoshidagi bolalar nutqini rivojlantirish masalalarini tadmik etish mamlakatimizda utgan asrning 50-yillarida boshlangan. Boshlangich ta'lim soxasini birinchilardan bulib urgangan olimlardan A.V.Nikolskaya maxalliy millat bolalariga rus tilini ukitish kontekstida muammoni tadmik etadi. A.V.Nikolskaya tomonidan utkazilgan sinov tadqiqotlari (1958-60 yillar) natijasida boshlangich

katta yoshli uzbek bolalariga ruscha ogzaki nutqni urgatish metodikasining asosiy mazmuni belgilangan va uning asosiy masalalari ishlab chikilgan.

XX asrning 70-yillarida A.V.Nikolskayaning ilmiy raxbarligi ostida Ye.M.Razbayeva tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda boshlangich ta'lim yoshidagi bolalarda ukilgan asarlar asosida kattalar mexnatiga xurmatni tarbiyalashda folklor asarlarining urni yoritilgan. Xususan, mazkur tadqiqotda mexnat va marosim kushiklari vositasida yoshlarda ijtimoiy foydali mexnatning inson kamolotidagi urni, mexnatning mukammal tarbiya vositasi ekanligi, uzbek xalq ogzaki ijodidan (xalq ertaklari, uyinlari) foydalanish asosida atrofdagilarga adolatli munosabatda bulishni shakllantirish masalalari uzbek folklori namunalari vositasida taxlil kilingan.

Mazkur tadqiqotlar folklorning inson ma'naviy kamolotidagi urni, xususan, bola tarbiyasidagi axamiyati nechoglik katta ekanligini kursatadi. Darxakikat, "Folklor barcha san'atning boshlanishi, sarchashmasi, shu sababli xam boshka kuppina san'atlar bilan uygunlikka ega, shuning bilan birga xech biriga uxshamagan uziga xosligi bilan ajralib turuvchi aloxida san'at turidir. Bu soxa uz ichiga musika, raks, xunarmandchilik, tasviriy, badiiy va boshka san'atlar bilan bogliq tasavvurlarni kamrab oladi. Boshkacha aytsak, ogzaki ijod xalqning utmishi, buguni va kelajagini uzida ifoda etuvchi, uning takdiri bilan chambarchas bogliq ijodiy jarayondir. Shuning uchun xam allomalarimiz uni el adabiyoti deb atagan. Biror bir xalqning qanday xalq ekanligini bilish uchun dastavval uning folkloriga nazar solish lozim buladi. Xar qanday san'atning boshi folklorida, degan gap bugun paydo bulgan emas. U uzok yillik xayotiy kuzatish, ilmiy tajribaning xosilasi. Xdkikatdan xam tasviriy, xunarmandchilik, musika, raks, suz va boshka san'at turlarining avvali-boshi, yuzaga kelishi bevosita xalq ogzaki ijodiga, xalqning ilk tasavvur va ishonchlariga borib takaladi".

Xalq ogzaki ijodi, shubxasiz, bola tarbiyasida, xususan, ularning nutqini rivojlantirishda katta imkoniyatlar va juda boy kadriyatlarga ega suz san'ati turidir. Xususan, uning ertak, afsona, rivoyat, tez aytish, topishmok, makol kabi janrlari ukuvchi-yoshlarning dunyokarashini, tasavvurini, tafakkur imkoniyatlarini,

xotirasini, ruxiyatini, nutqini tarbiyalashda bemisl axamiyatga ega ekanligi mazkur janrlarning uziga xosligi va ichki imkoniyatlarida namoyon buladi.

F.R.Dodirovaning tadqiqotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda nutq shakllaridan foydalanishning pedagogik-psixologik omillari, bolalarga xorijiy tillarni urgatishning lingvopedagogik muammolari, rusiyzabon bolalarga uzbek tilini urgatishning uslubiy xususiyatlari kabi masalalar yoritilgan. Xususan, bolalar nutqini rivojlantirishda ularning suz boyligini oshirish ustida ishlash, xotirasini kuchaytirish, dialogik nutq shaklidan foydalanishning uslubiyati, badiiy asarlar, xususan, xalq ogzaki ijodining ertak, rivoyat, afsona kabi nasriy janrlaridan foydalanishning uslubiy va pedagogik xususiyatlari keng kulamda taxlil kilingan.

R.M.Dodirovaning tadqiqotlarida esa besh-olti yoshli bolalar nutqini rus tilini ukitish jarayonida rivojlantirishning omillari tadkik etilgan. Xususan, bolalarning nutqini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari, bolalarga rus tilini dialogik nutq vositasida ukitishning uslubiyati, rus tilini ukitish jarayonida bolalarda baynalminallik va vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish masalalari taxlil kilingan.

D.R.Babayevaning tadqiqotlarida bolalar nutqini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik shart-sharoitlari, nazariy, tashkiliy-pedagogik va metodik tomonlari, bolalar nutqini rivojlantirishda oilaning urni, mazkur muammoni ta'lim jarayonida rejalashtirish va tashkil etish, tevarak-atrof bilan tanishish jarayonida bolalar nutqini ustirish usullari, bolalarning tevarak-atrofni bilish jarayoni bilan bogliq nutqni rivojlantirish texnologiyasi kabi masalalar tadkik etilgan.

Insoniyat taraqqiyoti tadrijida til, nutq va tafakkurning axamiyati katta. Shu urinda ushbu tushunchalarning lingvistik taxliliga bir oz tuxtalib utishni maksadga muvofik deb xisoblaymiz.

Til ong va tafakkur bilan chambarchas bogliq. Bu ikki tushuncha bir-birini takazo etadi va biri ikkinchisiz mavjud bula olmaydi. Tafakkur jarayoni ongimizda til elementlari kurinishida kechadi. Suz va boshka til unsurlari tushuncha sifatida

ongda tafakkur yuritish vositasi sifatida namoyon buladi. Bu jarayon til unsurlarisiz amalga oshmaydi. Demak, til ong va tafakkur bilan chambarchas bogliq.

Nutq til bilan bogliq xodisa bulib, uning takomili tildagi leksik birliklarning insonning tezkor xotirasidan urin olishi va uning nutq jarayonida tezkor kullay olish kobilyatiga bogliq. Insonning lugat boyligini oshirmasdan turib uning nutqiy kobilyatini rivojlantirib bulmaydi. Shuningdek, leksik birliklarning uslubiy xoslanganligi va uning uziga xos ma'no tovlanishlarini tajriba va tabiiy intuisiyaga tayangan xolda xis kilish insonga suzdan urinli foydalanish imkoniyatini oshiradi. Bu esa suzga e'tibor, badiiy mutolaa, turli ijtimoiy munosabatlar vositasida xosil buladigan lingvo-psixologik kunikmalar bulib, unga ichki va tashki omillar vositasida ta'sir kilish mumkin.

Nutqni egallashning asosiy boskichi boshlangich ta'lim davriga tugri keladi va keyinchalik u muntazam rivojlanish xususiyatiga ega. Shundan kelib chikkan xolda, xozirgi paytda nutqni rivojlantirish boskichlarini aloxida urganishga keng e'tibor karatilmoqda. Boshlangich ta'lim yoshidagi bolalar nutqi tadqiqotchilari Ye.I.Tixeyeva, Ye.A.Flerina, A.M.Leushina, L.A.Penyevskaya va boshkalar bolalarning ogzaki nutqini rivojlantirish va xikoya kilish kunikmalarini uzlashtirishning uziga xos xususiyatlari, dialogik nutq shakli bilan va monologik nutqning ifoda yusinidagi uzaro bogliqlik, fark va uxshash xususiyatlar, ravon nutqni shakllantiruvchi omillar tadjik kilingan. Shuningdek, mazkur tadqiqotchilar tomonidan bolalar nutqini rivojlantirishning amaliy jixatlari, xususan, bolalar xikoyalarini tasniflash, xikoya ukish (tinglash) jarayonining nutqni shakllantirishdagi roli, tevarak-atrofdagi predmetlarni tavsiflash, adabiy asarlarni xikoya kilib berish, rasmga karab xikoya kilish, shaxsiy va jamoa tajribasidan misol keltirish, ijodiy xikoya kilish kabi omillar tavsiflangan.

Boshlangich ta'lim yoshidagi bolalar nutqini rivojlantirish maktabgacha ta'lim muassasalarida shu yunalishda olib borilgan amaliy ishlarga asoslanadi. Shunday ekan, maktabgacha va boshlangich ta'limda nutqni shakllantirish va rivojlantirish borasidagi ishlarning integrasiyasini ta'minlash, dasturlardagi uzviylik va uzluksizlik masalalarini kaytadan kurib chikish maksadga muvofik. Bunda,

maktabgacha ta'limda nutqni shakllantirish bilan bogliq: fikrni ifodalay olish, bogliqli nutq kunikmalari, boshlangich ta'limda esa uni rivojlantirish masalasiga e'tibor karatish maksadga muvofik; boshlangich ta'limda yana rasm asosida xikoya tuzish, badiiy matnni kayta xikoya kilib berish, til elementlarining grammatik tabiatiga xam e'tiborni karatish kul keladi.

Bolalar nutqini shakllantirish va rivojlantirish borasida olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar nutqiy faoliyatning yaxshilanishiga ragbatning kuchaytirishiga sabab bulmokda. Nutqiy faoliyat nutqiy xarakterlar bilan yaxlitlik kasb etganda samarali mulokot jarayoni karor topadi. Rus tadqiqotchilarining bolalar nutqiy faoliyatini rivojlantirish borasidagi nazariy karashlarida mazkur yondashuv markaziy urinni egallaydi. Ularda verbal va noverbal mulokot shakllaridan urinli va unumli foydalanish nutqning ta'sirchanligini oshirishi isbotlangan.

Umuman, bolalar nutqini rivojlantirish masalasi keng qamrovli va kup omilli pedagogik muammo sifatida ilmiy jamoatchilikning e'tiborini kupdan beri jalb kilib kelmokda. Ularda muammo turli xil aspektlarda tadbik kilingan. Ayniksa, bu borada rus pedagog olimlarining xizmati katta bulib, maxalliy tadqiqotchilar tomonidan xali amalga oshirilishi lozim bulgan tadqiqotlar talaygina. Shubxasiz, bolalar nutqini rivojlantirish maslalasini turli rakurslar orqali tadbik kilinishi uzining nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatiga xam ega.

Adabiyotlar:

1. Никольская А.В. Воспитание у детей уважения к труду взрослых на основе бесед о прочитанном [Текст] / М-во просвещения Узбек. ССР. Узбек. науч.-исслед. ин-т пед. наук. - Ташкент : [б. и.], 1958. - 28 с.
2. Разбаева, Э. М. Воспитание у старших дошкольников уважения к труду взрослых на основе использования бесед по прочитанному [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. -